

**XVII-XVIII АСРЛАРДА МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ ИЖТИМОЙИ-
СИЁСИЙ ВА ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ МАВҚЕИ**

**Қаршиев Ислон Эгамкулович,
ЖДПУ ўқитувчиси**

Давлатимизнинг халқаро ҳаётидаги мавқеи сусайиб борди. Ташқи алоқалар асосан Хуросон доирасида, шимолдаги кўчманчи халқлар билан муносабатларда чекланиб қолган.

Фарғона водийсидаги уруғлар ичида минг уруғи XVIII аср бошларига келиб ҳукмрон мавқени эгаллади. Уруғ бошлиғи Шохрух бий Ашурбий 1709 йилда Чодакда (ҳозирги Поп туманига қарашли жойда) Фарғона деб аталган кичик мулкка асос солди ва кейин каттагина ер майдонига эга бўлган бир бутун давлат ташкил этди (Шохрухни “Олтин бешик” афсонаси орқали Бобурга-темурийларга боғлайдилар). Шохрух 12 йил ҳукмронлик қилди. Ундан кейин ҳокимият ўғиллари қўлига ўтди. Абдулкаримбий ҳукмронлиги даврида (1740-1760 йилларда) Хўжанд, Марғилон, Наманган, Андижон ва бошқа шаҳарлар хонликка қўшиб олинди.

Норбўтабийнинг ўғли Олимхон давлат бошида бўлган йилларда (1800-1809) Оҳангарон водийси, Тошкент, Чимкент, Сайрам ҳам қўлга киритилиб, кенг ҳудудга ёйилган Қўқон давлати ташкил топди. Ҳукмдор ўзини хон деб эълон қилди¹.

Бухоро хонлиги Нодиршоҳга вассаллик мақомида бўлиб қолган эди. Хоразмда ҳам аҳвол яхши эмас эди, гарчанд, Элбарс эронийлар қўшинларига қарши шиддатли кураш олиб борган бўлса-да, енгилди ва қатл этилади. Хивага Абулфайзхон авлодидан ҳоким қилиб қўйилади. Бинобарин, амалда алоҳида-алоҳида ҳукм суриб келган икки ўзбек давлати ҳам Нодиршоҳга қарам бўлиб қолади.

¹ Алихон Халилбеков. Наманган адабий гулшани. Наманган, “Наманган”, 2007. –Б.43.

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION

Манғитлар бошлиғи Муҳаммад Ҳакимбий оталиққа Нодиршоҳ катта ваколатлар беради, аслда, у ғойиб ва мағлуб ўртасида воситачи, Нодиршоҳ манфаатлари юзасидан иш олиб борувчи бўлиб қолади. Оталиқнинг сабъ-харакатлари туфайли Эрон кўшини учун захира озиқ-овқат, отлари учун ғалла ва ем-хашак тўпланади. Абулфайз сўнгги кечган етти йилга яқин вақт ичида кўғирчоқ хон сифатида ҳукм суради.

Илгари саройда таъсири баланд амалдорлар кутқуси билан Қаршига ҳоким қилиб жўнатиб юборилган Муҳаммад Ҳаким оталиқ энди Абулфайзхон девонидаги олий мансабни эгаллайди, унинг яқинлари, қариндош-уруғлари ҳам ҳокимият пиллапояларидан кўтарилла бошлайдилар.

Муҳаммад Ҳакимбий оталиқ Қарши манғитлари авлодидан эди. Унинг отаси ва бобоси хонликда «оталиқ бек» унвонида бўлиб келганлар. Бобоси Худоёрбий 1702 йилда Убайдуллахон томонидан Шахрисабзга ҳоким қилиб юборилган эди. Хуллас Оталиқ авлодининг Қашқа воҳасида нуфузи катта эди. Кўрамизки бу нуфуз, сиёсий мавқеи XVIII аср биринчи ярми охирига келиб янада кучаяди.

Аштархонийларнинг сўнгги вакили Абдулмўминхон 1748 йилда ўлдирилгач, шайбонийлар ўрнига келган ва қарийб бир ярим аср салтанатда бўлган сулола батамом заволга юз тутди. Тақдирнинг ҳукми шундай бўлдики, шайбонийлар сулоласининг ҳам, шунингдек, аштархонийлар авлодининг ҳам охириги намояндаси исми Абдулмўмин эди. Бу тасодифми, ёинки, қонуният, айтиш қийин. Лекин бир нарса аниқки, бўлиниб қолган мамлакат ҳукмдори ким бўлмасин, унинг салтанати узоққа бормайди, завол топади.

1711 йилда Абулфайзхон қаттиққўл Фарҳодбийни Самарқанд вилоятига ҳоким қилиб тайинлади. 1713 йилда Самарқандда Фарҳодбийнинг зулмига қарши халқ катта кўзғолон кўтарди. Бу кўзғолонда аҳолининг энг камбағал табақалари, ҳунармандлар билан бирга савдогарлар ва амалдорлар

хам қатнашди. “Тарихи Абулфайзхон” деган солномада Фарҳодбий бундай таърифланган: ...У зулм ва зўрлик ила табааларининг уйларини истибдод ўтида ёндирди. Унинг адолатсизлиги дараги марказий ҳукуматга етган бўлса-да, лекин у тийиб қўйилмади ва Мовароуннаҳрда тартибсизлик юз берди. 1125 (1713) йили жами сардорлар Бухорода йиғилиб кенгашди ва Фарҳодбийнинг зулми барча меъёрдан ўтиб кетди дейишди. Шу баҳона билан у тахтдан туширилди ва Самарқандни бошқариш Муҳаммад Раҳимбийга топширилди².

1714 йили Самарқандда яна исён кўтарилди. Бу сафар халқ қўзғолони янги ҳукмдор Муҳаммад Раҳимбийга қарши қаратилди. У шафқатсизликда Фарҳодбийдан қолишмасди. Тарихчи Абдурахмон Толенинг ёзишича, Муҳаммад Раҳимбий ва унинг ёрдамчиси Султон тўқсоба кенагас (шаҳрисабзлик) “...тинч оилаларга зулм ва зўравонлик қила бошлади. Гарчанд бу ҳол бир неча бор марказий ҳукумат ахборотиغا етказилган бўлса-да, аммо ҳақ жойида қарор топмади. Юрт ахийри умум қўзғолон кўтарди ва Султон тўқсобани Самарқанддан ҳайдади... Муҳаммад Раҳимбий Бухорога йўл олди...”

Зикр этилган Фарҳодбий 1717 йили Самарқанднинг навбатдаги ҳокими Нодирбий қўшинларини енгиб, шаҳарни забт этди. Фарҳодбийнинг ваҳшиёна зулми, золимлик сиёсати самарқандликларнинг сабр косасини тўлдирди. 1720 йили шаҳар қўзғолон қилиб, Фарҳодбий тагин туширилди. Абдурахмон Толенинг сўзларига қараганда, Фарҳодбий “...Самарқанд ҳокими бўлган кезлари ...кунда элдан бўлар-бўлмасга пул талаб қилаверарди. Ёнига халқ келди дегунча, пул ундирарди. У ...Самарқандни хонавайрон қилаётганидан тап тортмасди... Хуллас, у Самарқандда мустабид ҳоким эди...”. 1722 йилда Фарҳодбий ўлдирилди³.

Жаҳон сиёсий, иқтисодий, сиёсат юритиш анъанаси бизнинг сиёсатчилар, давлат арбобларида бўлмаган. Замонанинг энг илғор

² Масъул муҳаррир И.М.Мўминов. Самарқанд тарихи. –Т.: Фан, 1971. –Б.264.

³ Масъул муҳаррир И.М.Мўминов. Самарқанд тарихи. –Т.: Фан, 1971. –Б.265.

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION

ютуқларидан миллий манфаат йўлида фойдаланишга масъул хукмрон кучлар, сулоалар тобора ўз қобқларига ўралашиб, маҳаллийчилик, сулолавий манфаатлар қарама-қаршилиги асоратидан чиқа олмаганлар. Бу ҳол Мовароуннаҳрни давлат таназзулига олиб келди⁴.

⁴ Мўмин Ҳошимхонов. Машраб ва XVII-XVIII асрларда ижтимоий-ахлоқий фикр ривож. –Т.: Mumtoz so'z, 2018. –Б.26-27.